

SHAHAR LANDSHAFTI VA UNING TARIXIY ME'MORCHILIKINI
IDROK ETISHGA TA'SIRI

Dots Rasul-Zade L.U.

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

magistrant SH. A. AXUNOVA

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada biz shahar landshaftining tarixiy me'morchilikni loyixalashga ta'sirini, muayyan mintaqa bilan cheklanmagan holda taxlil qilamiz, keng tarqalgan muammolarni aniqlaymiz va tarixiy merosni saqlash va ommalashtirish uchun uyg'un va qulay muhit yaratishga qaratilgan kompleks yechimlarni taklif qilamiz. Maqolada, shuningdek, arxitektura va shaharsozlik sohasidagi jahon ekspertlarining qarashlari, shahar landshaftining tarixiy me'morchilikni yaratishga ijobiy ham, salbiy ham ta'sirini ko'rsatadigan jahon amaliyotidan misollar ham keltiriladi.*

Аннотация. *В данной статье мы анализируем влияние городского ландшафта на проектирование исторической архитектуры, не ограничиваясь конкретным регионом, выявляем общие проблемы и предлагаем комплексные решения, направленные на создание гармоничной и благоприятной среды для сохранения и популяризации исторического наследия. В статье также представлены взгляды мировых специалистов в области архитектуры и градостроительства, примеры мировой практики, показывающие как положительное, так и отрицательное влияние городского ландшафта на создание исторической архитектуры.*

Annotation. *In this article, we analyze the influence of the urban landscape on the design of historical architecture, not limited to a specific region, identify common problems and propose comprehensive solutions aimed at creating a harmonious and favorable environment for the preservation and popularization of historical heritage. The article also presents the views of world experts in the field of architecture and urban planning, as well as examples from world practice that demonstrate both positive and negative influences of the urban landscape on the creation of historical architecture.*

Kalit so'zlar: Landshaft, obodonlashtirish, visual shovqin, reklama, masshtab, uslub, transport, shaharsozlik qoidalari, piyodalar zonalari, modernizatsiya.

Ключевые слова: Ландшафт, озеленение, визуальный шум, реклама, масштаб, стиль, транспорт, градостроительный регламент, пешеходные зоны, модернизация.

Keywords: Landscape, landscaping, visual noise, advertising, scale, style, transportation, urban planning regulations, pedestrian zones, modernization.

Kirish. Tarixiy me'morchilik o'tmishning bebaho guvohidir, madaniy, ijtimoiy va texnologik yutuqlarning o'tmish davrlaridagi aksidir. Ulug'vor soborlar, qadimiy qal'alar, nafis saroylar va shinam tarixiy kvartallar – bularning barchasi shahar va mamlakatlarning betakror qiyofasini shakllantiradi, sayyohlarni jalb qiladi va mahalliy aholida faxr tuyg'usini uyg'otadi. Biroq, ushbu boy me'moriy merosning idroki atrofdagi shahar landshafti bilan chambarchas bog'liqdir. Gormonik tarzda tashkil etilgan shahar makoni tarixiy binolarning ulug'vorligi va go'zalligini ta'kidlay olishi, ularning tomoshabinga emotsional ta'sirini kuchaytirishi mumkin, garmonik muhit esa ularning qadrini yo'qqa chiqarishi, idrokni buzishi va hatto fizikaviy saqlanishiga zarar yetkazishi mumkin. Bu muammo, ayniqsa, tarixiy qurilish hududiga antropogen bosimning ortishi, yangi qurilish agressiyasiga eng ko'p duchor bo'lgan hududlarga, shuningdek, shahar muhitini yanada takomillashtirish va barqaror rivojlantirishni ta'minlay olmaydigan ommaviy turar-joy qurilishi hududlariga nisbatan keskin hisoblanadi [1].

Shunday qilib, tarixiy shaharlar madaniy landshaftlarining barqaror rivojlanishi muammosiga bag'ishlangan keyingi tadqiqotlar zarurati shubha tug'dirmaydi.

Adabiyotni o'rganish

So'nggi paytlarda urbanizatsiyalashgan landshaftlarning barqaror rivojlanishi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda, ularda turli soha mutaxassislari ishtirok etmoqda.

Shahar madaniy landshaftini barqaror rivojlantirish muammosi mahalliy va xorijiy mualliflarning ko'plab ishlarida ham umumnazariy jihatdan, ham rekonstruksiya loyihalariga tatbiqan amaliy jihatlarida ko'rib chiqilgan. "Shahar madaniy landshafti: an'analar va zamonaviy rivojlanish tendensiyalari" kitobi mualliflari shahar madaniy landshaftining shakllanishi va o'zgarishi masalalarini tadqiq etadilar. Ular shaharlarning me'moriy muhiti va madaniy merosiga turli omillarning ta'sirini tahlil qilgan holda uning rivojlanishining an'anaviy va zamonaviy tendensiyalarini ko'rib chiqadilar [2].

Shahar madaniy landshaftini o'rganish bilan turli mutaxassislar shug'ullanishgan. Masalan, Valentina Toporina, Yelena Golubeva va Tatyana Korol ushbu mavzuning ekologik-geografik jihatlarini ko'rib chiqib, shahar muhitining atrof-muhitga va yashash qulayligiga ta'sirini tahlil qilganlar [3].

Shuningdek, Butunrossiya ilmiy simpoziumi doirasida Sibir shahar madaniy landshaftlarining aksiologiyasi, tarixi va amaliyoti masalalari muhokama qilindi.

Ushbu to'plamda shahar muhitining o'zgarishini o'rganayotgan tarixchilar, madaniyatshunoslar, faylasuflar va me'morlarning tadqiqotlari taqdim etilgan [4].

World Heritage Papers turkumidagi nashr zamonaviy urbanizatsiya sharoitida tarixiy shaharlarni boshqarish va ularni asrab-avaylashga bag'ishlangan. Unda tarixiy shahar landshaftini saqlash strategiyalari va yondashuvlari, shuningdek, madaniy merosni shaharsozlik jarayonlariga integratsiya qilish usullari ko'rib chiqiladi [5].

Hujjat YUNESKO tomonidan tashkil etilgan mintaqaviy uchrashuvlarda ishtirok etgan ekspertlarning tadqiqotlari va tavsiyalarini o'z ichiga oladi. Unda shaharlarning tarixiy o'ziga xosligini saqlab qolishning innovatsion usullari, shuningdek, tarixiy hududlarni boshqarishda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish vositalari muhokama qilinadi [5].

Asosiy qismi - metodologiya va natijalarni o'z ichiga olishi kerak

1. Muammo: shahar landshafti va tarixiy me'morchilikning gormoniyasi – O'tmish qiyofasining buzilishi

Zamonaviy shahar landshafti jadal urbanizatsiya, texnologik taraqqiyot va o'zgaruvchan ijtimoiy ehtiyojlar ta'siri ostida shakllanib, ko'pincha tarixiy me'morchilikka zid keladi. Tarixiy binolar va atrofdagi muhit o'rtasidagi gormoniya turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin, bu tarixiy merosning idrokini buzadi va uning qadrini pasaytiradi. Bu muammo, ayniqsa, tarixiy qurilish hududiga antropogen bosimning ortishi, yangi qurilish agressiyasiga eng ko'p duchor bo'lgan hududlarga, shuningdek, shahar muhitini yanada takomillashtirish va barqaror rivojlantirishni ta'minlay olmaydigan ommaviy turar-joy qurilishi hududlariga nisbatan keskin hisoblanadi [4].

Zamonaviy arxitektura tarixiy muhitda ko'pincha bahs-munozaralarga sabab bo'ladi, ayniqsa yangi binolar atrofdagi yodgorliklar bilan uyg'unlashmagan bo'lsa. Dissonans masshtablar, materiallar, uslublarning nomuvofiqligida yoki hatto tarixiy kontekstni butunlay e'tiborsiz qoldirishda namoyon bo'lishi mumkin.

Vizual shovqin va axborotning haddan tashqari yuklanishi: Zamonaviy shaharlar ko'pincha vizual axborotning ortiqchaligidan aziyat chekadi. Reklama shitalari, yorqin peshlavhalar, nomutanosib bo'lgan ko'cha mebellari, transport va muhandislik kommunikatsiyalarining tartibsiz joylashuvi – bularning barchasi vizual shovqinni yaratadi, bu tarixiy me'morchilikdan e'tiborni chalg'itadi. Vizual muhit yanada vazmin va ixcham bo'lgan davrda yaratilgan tarixiy binolar bu tartibsizlikda yo'qolib, o'zining ifodaviyligi va ahamiyatini yo'qotadi.

Tarixiy markazlar nafaqat o'tmishning boyligi, balki shahar o'ziga xosligining muhim qismi bo'lib, u joy muhitini shakllantiradi. Reklamani o'ylamasdan joylashtirish bu uyg'unlikni buzishi, madaniy makonlarni tartibsiz vizual shovqinga aylantirishi mumkin.

Ko'pgina mamlakatlarda tarixiy hududlarda reklama joylashtirishning qat'iy qoidalari amal qiladi. Masalan, Parijda me'moriy yodgorliklar yaqinida yirik reklama bannerlarini o'rnatish taqiqlangan, Venetsiyada esa peshtoqlardagi reklama shahar estetikasiga mos kelishi kerak.

O'zbekistonda peshlavhalar va reklamalarni bezatish bo'yicha nazoratni kuchaytirish va aniq standartlarni ishlab chiqish tarixiy joylarning o'ziga xos qiyofasini saqlab qolishga yordam berishi mumkin. (1,2-rasmlar)

(rasm 1,2) Tarixiy binolardagi reklama. Buxoro

O'zbekistonda tarixiy kontekstni hisobga olmagan holda reklama joylashtirilgan holatlar ham bo'lgan. Masalan, prokuratura organlari tomonidan bir nechta shaharlardagi 72 ta madaniy meros obyektida 121 ta noqonuniy reklama aniqlangan. Buxoro, Samarqand, Toshkent va Xivada binolarning tarixiy fasadlarini yopib turuvchi reklama bannerlari o'rnatildi. Ushbu qonunbuzarliklarga javoban rasmiylar noqonuniy reklamalarni olib tashlashni boshladilar va ularni joylashtirish ustidan nazoratni kuchaytirdilar. Tarixiy markazlardagi reklamalar nafaqat qonuniy, balki madaniy merosni buzmaslik uchun estetik jihatdan ham mos bo'lishi muhim.

Masshtablar va uslublar to'qnashuvi: Funktsionallik, minimalizm va innovatsion shakllarga intilayotgan zamonaviy arxitektura ko'pincha bezakdorligi, qo'l mehnati va an'anaviy materiallari bilan ajralib turadigan tarixiy me'morchilik bilan dissonansga kirishadi. Kam qavatli tarixiy kvartallar yaqinida shisha va betondan yasalgan baland binolarning qurilishi masshtab nisbatini buzadi, tarixiy binolarni bostirib, panoramalarini buzadi. Uslubiy dissonans ham juda sezilarli bo'lishi mumkin, bu eklektika tuyg'usini yaratadi va tarixiy muhitning yaxlitligini buzadi.

Masshtab dissonansi arxitektura yodgorliklari yonidagi yangi binolar nomutanosiblik tufayli vizual uyg'unlikni buzganda yuzaga keladi. Quyida bir nechta misollar keltirilgan: Parijdagi Monparnas minorasi - zamonaviy osmono'par bino bo'lib, u shaharning tarixiy arxitekturasidan, ayniqsa Parij markazidagi klassik binolardan keskin farq qiladi (3-rasm); Moskvadagi Kreml yaqinidagi baland binolar - ba'zi zamonaviy binolar shaharning tarixiy qiyofasiga mos kelmasligi sababli bahs-

munozaralarga sabab bo'lmoqda; Venetsiyadagi osmono'par binolar - Venetsiyaning tarixiy markazi yaqinidagi baland binolar loyihalari ko'pincha noroziliklarga sabab bo'ladi, chunki ular shaharning an'anaviy ko'lamini buzadi. (4-rasm); Londondagi Avliyo Pavel sobori yonidagi zamonaviy binolar - Siti hududidagi ba'zi yangi binolar soborning klassik arxitekturasi bilan solishtirganda juda katta ko'rinadi.

3-rasm. Parijdagi Monparnas minorasi
bank binosi

4-rasm. Avliyo Muso cherkovi va

Mukammal obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishning yo'qligi: Tarixiy binolarga tutashgan hududlarni sifatsiz obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, soya, qulay piyodalar zonalar va dam olish joylarining yo'qligi noqulay va jozibasiz muhitni yaratadi. Asfaltli avtoturargohlar, shovqinli yo'llar va noto'g'ri obodonlashtirish elementlari bilan o'ralgan tarixiy yodgorliklar o'z atmosferasi va jozibasini yo'qotadi, madaniy merosning qimmatli ob'ektlari sifatida idrok etilmay qoladi. Ko'kalamzorlashtirish esa, aksincha, shahar muhitini yumshatishi, tabiat va arxitektura o'rtasida kontrast yaratishi, tarixiy binolarning go'zalligini ko'rsata bilishi va ularni tashrif buyuruvchilar uchun yanada jozibali qilishi lozim.

Transport infratuzilmasi va uning ta'siri: Avtomobil transportiga yo'naltirilgan transport infratuzilmasining rivojlanishi ko'pincha tarixiy tumanlarga zarar yetkazadi. Avtomobillar shovqini va ifloslanishi, tarixiy binolar poydevorlariga ta'sir qiluvchi vibratsiya, tarixiy kvartallarni magistrallar va estakadalar bilan ajratish – bularning barchasi tarixiy me'morchilikning idroki va saqlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Tarixiy shaharlarning piyoda yo'nalishi yoki velosiped qo'llanilishi, aksincha, ularning jonlanishiga yordam beradi, ularni sayr qilish va diqqatga sazovor joylarni ko'rish uchun yanada xavfsiz va qulay qiladi.

Obodonlashtirish elementlarida tarixiy kontekstni e'tiborsiz qoldirish: Tarixiy shaharlarni obodonlashtirishda ko'pincha tarixiy kontekst va mahalliy an'analarni hisobga olmaydigan tipik, унификациялашган elementlar qo'llaniladi. Zamonaviy yoritgichlar, o'rindiqlar, chiqindi idishlar va boshqa ko'cha mebellari

elementlari tarixiy muhitga yot uslubda ishlangan bo'lib, hududga nomunosib ko'rinishi va tarixiy me'morchilik bilan dissonansga kirishishi mumkin. Obodonlashtirish elementlarida an'anaviy materiallar, shakllar va detallardan foydalanish esa, aksincha, uyg'un va haqiqiy muhitni yaratishga yordam beradi.

2. Yechimlar: shahar landshaftini uyg'unlashtirish – Tarixga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish yo'li

Shahar landshafti tarixiy me'morchilikni idrok etishga to'sqinlik qilmasdan, yordam berishi uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga olgan kompleks va tizimli yondashuv zarur:

Tarixiy shahar landshafti konsepsiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish: YuNESKO tomonidan ishlab chiqilgan Tarixiy shahar landshafti konsepsiyasi tarixiy merosni saqlash va barqaror shahar rivojlanishi tamoyillarini integratsiya qilishni nazarda tutadi. Ushbu konsepsiya tarixiy me'morchilikni alohida emas, balki uni o'rab turgan muhit kontekstida, jumladan tabiiy landshaft, shahar ijtimoiy va iqtisodiy hayoti, infratuzilma va madaniy an'analarni hisobga olgan holda ko'rib chiqishga chaqiradi. Muayyan shahar yoki tarixiy tuman uchun tarixiy shahar landshafti konsepsiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish tarixiy muhitni saqlash va rivojlantirishning maqsad va vazifalarini belgilash, uni uyg'unlashtirish va tarixiy me'morchilikni idrok etishni yaxshilash bo'yicha kompleks choralarni ishlab chiqish imkonini beradi [6].

Qat'iy shaharsozlik reglamentlari va qoidalarini joriy etish: Tarixiy shaharlar uchun yangi qurilish va obodonlashtirishning barcha jihatlarini tartibga soluvchi qat'iy shaharsozlik reglamentlarini ishlab chiqish va joriy etish zarur. Ushbu reglamentlar qurilish balandligi va zichligiga cheklovlar, fasadlarning uslubi va materiallariga talablar, reklama va peshlavhalarni joylashtirish qoidalari, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishga talablar, shuningdek, transport harakatini cheklash bo'yicha choralarni belgilashi kerak. Reglamentlar tarixiy muhitni chuqur tahlil qilishga asoslangan bo'lishi va uning betakror xususiyatlari va qadriyatlarini hisobga olishi kerak.

Kontekstli loyihalash va dizayn tamoyillarini qo'llash: Shahar landshaftining barcha yangi elementlari, binolar va inshootlardan tortib obodonlashtirish elementlari va ko'cha mebellarigacha, tarixiy kontekstni hisobga olgan holda loyihalashtirilishi kerak. Kontekstli loyihalash tarixiy muhitni o'rganishni, uning xarakterli xususiyatlari va o'ziga xosligini aniqlashni va mavjud landshaftga uyg'un tarzda moslashadigan, tarixiy me'morchilikni bostirmaydigan, aksincha, uning qadrini va betakrorligini ta'kidlaydigan zamonaviy ob'ektlarni yaratishni nazarda tutadi.

Piyodalar harakati va piyodalar zonalarini yaratish: Tarixiy shaharlarda xavfsiz piyodalar zonalari, ko'chalarda velosipetdan foydalanishni ta'minlash va marshrutlarni yaratish zarur. Tarixiy markazlarda avtomobil harakatini cheklash yoki butunlay yo'q qilish, piyodalar ko'chalari va maydonlarini yaratish, trotuarlarni va piyodalar o'tish joylarini obodonlashtirish, navigatsiya ko'rsatkichlari va axborot stendlarini o'rnatish – bularning barchasi piyoda sayr qilish va tarixiy diqqatga sazovor joylarni ko'rish uchun qulay muhit yaratishga yordam beradi dunyo tarixiy shaharlaridagi piyodalar zonalariga misollar keltiradi [7].

Tarixiy shaharlarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish: Sifatli obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish jozibali va qulay shahar landshaftini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tarixiy tumanlarda yashil zonalar, bog'lar va xiyobonlar yaratish, daraxtlar va butalar ekish, gulzorlar va gazonlar yaratish zarur. Ko'kalamzorlashtirish nafaqat ekologik vaziyatni yaxshilaydi va soya yaratadi, balki tabiat va tosh o'rtasida kontrast va uyg'unlik yaratib, tarixiy me'morchilikning vizual idrokini boyitadi.

Reklama va peshlavhalarni tartibga solish va dizayn-kod yaratish: Tarixiy tumanlar uchun reklama va peshlavhalarni joylashtirishni tartibga soluvchi dizayn-kodni ishlab chiqish va joriy etish zarur. Dizayn-kod reklama konstruksiyalarining hajmi, shakli, rangi, materiallari va mazmuniga talablarni belgilashi, shuningdek, ularni tarixiy binolar fasadlariga va shahar makoniga joylashtirish qoidalarini o'rnatishi kerak. Dizayn-kodning maqsadi vizual toza va tartibli muhitni yaratishdir, bunda reklama tarixiy me'morchilik ustidan hukmronlik qilmaydi, balki uni uyg'un tarzda to'ldiradi.

Obodonlashtirish va ta'mirlashda an'anaviy materiallar va texnologiyalardan foydalanish: Tarixiy shaharlarda obodonlashtirish va ta'mirlash ishlari olib borilganda tarixiy me'morchilikni yaratishda qo'llanilgan an'anaviy materiallar va texnologiyalarga ustunlik berish zarur. G'isht, tosh, yog'och, keramika va boshqa an'anaviy materiallardan foydalanish tarixiy muhitning haqiqiylikini saqlab qolishga, uning betakror xarakterini ta'kidlashga va obodonlashtirish va ta'mirlash elementlarining uzoq muddatlilikini ta'minlashga imkon beradi.

3. Jahon ekspertlarining qarashlari: shahar landshafti – tarixni idrok etish vositasi sifatida. Arxitektura, shaharsozlik va madaniy merosni muhofaza qilish sohasidagi yetakchi jahon mutaxassislari shahar landshafti tarixiy me'morchilikni idrok etishda hal qiluvchi rol o'ynashini bir ovozdan tan oladi. Ularning qarashlari va tadqiqotlari shuni ta'kidlaydiki, shahar landshafti tarixiy binolar uchun shunchaki fon emas, balki bizning tarix va madaniyatni idrok etishimizni shakllantiruvchi faol elementdir.

Gordon Kallen, britaniyalik shaharsozlik nazariyotchisi, o'zining "Shahar muhiti" ("The Concise Townscape") asarida shahar makonini idrok etishda "seriyali ko'rish" (serial vision) muhimligini ta'kidlagan. Kallenning fikricha, shaharda harakatlanish jarayonida birin-ketin almashinadigan vizual taassurotlar ketma-ketligi sifatida idrok etilishi kerak. Kallenning fikricha, tarixiy me'morchilik ushbu ketma-ketlikka shunday integratsiya qilinishi kerakki, uning idroki eng samarali va esda qolarli bo'lsin, shahar landshafti esa tarixiy binolar uchun "sahna" sifatida tashkil etilib, ularning ulug'vorligi va go'zalligini ta'kidlashi kerak

Donald Appleyard, amerikalik shaharsoz va shahar muhitini tadqiqotchisi, o'zining "Yashashga yaroqli ko'chalar" ("Livable Streets") asarlarida shahar tumanlarida piyodalar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratish muhimligiga e'tibor qaratgan. Appleyardning fikricha, tarixiy tumanlar o'zining tor ko'chalari va zich qurilishi bilan piyodalarga yo'naltirilgan muhitni yaratish uchun katta salohiyatga ega, bu esa shahar hayotining jonlanishiga, ijtimoiy o'zaro ta'sirga va tarixiy me'morchilikni chuqurroq idrok etishga yordam beradi.

Sherri Arnshteyn, amerikalik shahar rejalashtirish va jamoatchilik faolligi nazariyotchisi, o'zining "Jamoatchilik ishtiroki zinapoyasi" ("A Ladder of Citizen Participation") maqolasida shahar rivojlanishi va tarixiy merosni saqlash masalalari bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayoniga mahalliy jamoalarni jalb qilish muhimligini ta'kidlagan. Arnshteynning fikricha, jamoatchilik ishtiroki barqaror va adolatli shahar landshaftini yaratish uchun zaruriy shartdir, bu shahar aholisining barcha ehtiyojlari va qadriyatlariga javob beradi, shu jumladan tarixiy me'morchilikni saqlash va ommalashtirish.

4. Misollar va tavsiyalar: Jahon tajribasi va uyg'unlashtirish yo'llari: Jahon tajribasi tarixiy me'morchilikni shahar landshaftiga muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz integratsiya qilishning ko'plab misollarini taqdim etadi. Ushbu misollarning saboqlari turli kontekstlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan umumiy tamoyillar va tavsiyalarni aniqlash imkonini beradi.

Muvaffaqiyatli misollar:

Krakovning tarixiy markazi, Polsha: Krakov tarixiy landshafti ehtiyotkorlik bilan saqlanib qolingan va zamonaviy hayot bilan uyg'un tarzda birlashtirilgan shaharning yorqin namunasi. YuNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan Krakovning tarixiy markazi piyodalarga yo'naltirilganligi, ko'klamzorlashtirilganligi, sifatli obodonlashtirilganligi va tartibli reklamasi bilan ajralib turadi. (Fig.5,6)

Fig.5,6 Krakovning tarixiy markazi

Lissabondagi Alfama kvartali, Portugaliya: Alfama - Lissabonning eng qadimiy tumani bo'lib, o'zining o'rta asrlik qiyofasini tor, egri-bugri ko'chalari, an'anaviy uylari va go'zal maydonlari bilan saqlab qolgan. Lissabon shahar hokimiyati Alfamaning tarixiy tuzilishini ehtiyotkorlik bilan saqlash siyosatini olib bormoqda, eski binolarni ta'mirlashni qo'llab-quvvatlamoqda, piyoda infratuzilmasini rivojlantirmoqda va avtomobil harakatini cheklamoqda.

Fig.7,8 Lissabondagi Alfama kvartali

Muvaffaqiyatsiz misollar:

Modernizatsiya davrida ko'plab shaharlarning tarixiy markazini qurish: XX asrda dunyoning ko'plab shaharlari modernizatsiya muammosiga duch keldi, bu ko'pincha tarixiy binolarning buzilishi va ularning o'rniga tipik zamonaviy binolar qurilishi bilan birga kechdi. Bunday yondashuv tarixiy o'ziga xoslikning yo'qolishiga va shahar landshaftining nomutanosibligiga olib keldi.

Tarixiy markazlarda tartibsiz reklama va vizual shovqin: Dunyoning ko'plab shaharlarida, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, tarixiy markazlar tarixiy me'morchilikni bostirib, estetik bo'lmagan muhit yaratadigan tartibsiz reklama va vizual shovqindan aziyat chekadi.

Tavsiyalar:

- Tarixiy shahar landshaftini saqlashning kompleks strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

- Tarixiy shaharlarda yangi qurilish va obodonlashtirishni boshqarish va nazorat qilishning samarali mexanizmlarini yaratish.
- Tarixiy merosni saqlash va rivojlantirish masalalari bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilik ishtiroki vositalaridan faol foydalanish.
- Tarixiy shaharlarni sifatli obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishga investitsiya kiritish, piyodalar uchun qulay va jozibali muhit yaratish.
- Tarixiy muhitning haqiqiylikini saqlashga yordam beradigan an'anaviy hunarmandchilik va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish.
- Jamoatchilikning tarixiy merosning qadr-qimmati va uni saqlash muhimligi haqida ma'lumotini oshirish.

Xulosa. Shahar landshafti tarixiy me'morchilikni idrok etishga katta ta'sir ko'rsatadi. Kontekstli loyihalash, tarixiy merosga hurmat, piyodalar harakatiga va velosipedda harakatlanishga sharoit yaratish va sifatli obodonlashtirish tamoyillari asosida yaratilgan uyg'un shahar landshafti tarixiy binolarning go'zalligi va ulug'vorligini kuchaytirishi, ularni odamlar uchun yanada qulay va jozibali qilishi, madaniy o'ziga xoslikni saqlashga va shaharlarning barqaror rivojlanishiga yordam berishi mumkin. Bunday uyg'un landshaftni yaratish kompleks va tizimli yondashuvni, davlat, mutaxassislar va jamoatchilikning faol ishtirokini, shuningdek, tarixiy merosning qadrini va uning zamonaviy hayotdagi rolini chuqur tushunishni talab qiladi. Shahar landshaftini uyg'unlashtirishga investitsiyalar – bu kelajakka, umumiy tariximiz va madaniyatimizni kelajak avlodlar uchun saqlab qolishga investitsiyalardir.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Ерышева Е.А. Динамика культурного ландшафта исторического города // Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. 2022. № 3(52). С. 103–116.
2. Смолицкая Т.А., Король Т.О., Голубева Е.И. Городской культурный ландшафт: Традиции и современные тенденции развития. Москва: Либроком, 2014. 262 с.
3. Топорина В.А., Голубева Е.И., Король Т.О. Эколого-географические аспекты исследования городского культурного ландшафта // Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2019. Т. 23. № 5. С. 71–78. DOI: 10.18698/2542-1468-2019-5-71-78
4. Культурные ландшафты городов Сибири (аксиология, история, практики) : материалы X Всероссийского научного симпозиума «Проблемы культуры городов России» (Омск, 30 сентября 2020 г.) [Электронное издание] / под ред. Д.А. Алисова, О.В. Петренко. — Москва, Омск : Сибирский филиал Института Наследия, 2020. — 444 с. — DOI 10.34685/НИ.2020.32.21.014.

5. Managing Historic Cities: World Heritage. Papers 27. Ed. R. van Oers, H. Sachiko. UNESCO World Heritage Centre, 2010. 254 p.
6. "YuNESKOning tarixiy shahar landshafti konsepsiyasi - UNESCO World Heritage Centre"
7. Usarov Ruslan Tarixiy Shaharlarda Piyodalarning Majburiyatlari Va Piyodalar Yo`LLarini Tashkil Etish Interdiscipline Innovation And Scientific Research Conference British International Science Conferencec.38-40.

Internet resurslari

8. file:///C:/Users/user/Downloads/ekologo-geograficheskie-aspekty_issledovaniya-gorodskogo-kulturnogo-landshafta.pdf
9. <http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/20323/362.pdf?sequence=1>
10. <https://interonconf.org/index.php/iisrc/article/view/5955>
11. https://www.google.com/search?_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE3NjBqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
12. [https://www.google.com/search?q8F&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE0NzJqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q8F&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAEQIRigAdIBCTE0NzJqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)